

वन्दे वाणीविनायकौ

(शोध आलेख)

शैक्षिक समायोजन और विद्यालय के प्रकारों का पारस्परिक सम्बन्ध

डॉ. अनिता कोठारी (सहायक आचार्या) L.M.T.T.C. (CTE), Dabok, उदयपुर (राज.)

घीसालाल लोधा (शोधार्थी) ज. रा. ना. राज. विद्यापीठ (मानित विश्वविद्यालय) उदयपुर (राज.)

मोबाईल नं. – 9414717035

ई मेल :- gllovevanshi@gmail.com

प्रस्तावना :-

वर्तमान शिक्षा प्रक्रिया में बालक को अपने अधिकतम विकास करने के अवसर प्रदान किये जाते हैं। क्योंकि वह समाज का एक अंग है एवं समाज की प्रत्येक बालक से अपेक्षाएँ हैं। छात्र का विद्यालयी जीवन छात्राओं के साथ उसके सम्बन्धों के अनुकूल समायोजन पर निर्भर करता है। शिक्षा की दृष्टि से बालक का अपने विद्यालय के वातावरण में समायोजित होना आवश्यक माना जाता है। तभी बालक अपने भावी जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है।

शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य की जन्म जात प्रवृत्तियों के स्वाभाविक विकास एवं सामंजस्य पूर्ण उन्नति में योग देती है। बालक को भावी जीवन और नागरिकता के कर्तव्य और दायित्वों के लिए तैयार करती है। जो समाज देश और विश्व के लिए हितकर होते हैं। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसके तीनों अंग शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम में उचित समायोजन होने पर प्रगति सम्भव है। इसी प्रकार शिक्षा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, इसके बिना राष्ट्रकी प्रगति असम्भव है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे देश में शिक्षा का प्रसार एवं प्रचार तीव्र गति से हुआ। किन्तु प्रारम्भ में दुर्भाग्य से प्रशिक्षित अध्यापक उपलब्ध नहीं होने से अप्रशिक्षित अध्यापकों को ही चयनित करना पड़ा था। आज स्थिति बिल्कुल विपरित है। यह सब शिक्षा की देन है।

कोठारी आयोग (1964-66) ने भी इस वस्तु स्थिति का समर्पण किया है और सिफारिश की है कि विद्यार्थियों में सन्तुलित चरित्र नेतृत्व एवं स्वावलम्बन लाने की शारीरिक शिक्षा की अनिवार्य व्यवस्था होनी चाहिए।

मुदालियर आयोग (1952-53) में इन विद्यालयों में स्वरूप संरचना तथा प्रमुख क्रियाओं पर दुरगामी चिन्तन एवं मनन किया। जिसके परिणाम स्वरूप शैक्षिक तथा शारीरिक क्रियाओं का समुचित विकास हो रहा है।

समस्या कथन :-

“छात्रों के शैक्षिक समायोजन का विद्यालयों के प्रकारों में परस्पर सम्बन्ध”।

अध्ययन कथन :-

1. उदयपुर नगर में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं का अध्ययन।
2. विद्यालयों के प्रकार और छात्र के शैक्षिक समायोजन में परस्पर सम्बन्ध।
3. छात्रों के शैक्षिक समायोजन को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन।

शोध समस्या की परिसीमाएँ :-

1. उच्च माध्यमिक स्तर तक छात्रों का अध्ययन किया जाएगा।
2. इसमें उन्हीं छात्राओं का अध्ययन किया जाएगा जो स्कूल में तीन साल से अध्ययनरत हैं।
3. उन्हीं विद्यार्थियों का अध्ययन किया जो सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों का अध्ययन करते हैं।
4. उदयपुर नगर तक सीमित किया गया है।

विधि उपकरण एवं प्रविधियाँ :-

विधि :- आदर्श मूलक सर्वेक्षण विधि का चयन किया गया।

उपकरण :- विद्यालय के शैक्षिक समायोजन सम्बन्धित आकड़े एवं सूचनाएँ प्राप्त करने हेतु स्व निर्मित प्रश्नावली का निर्माण किया।

ए.के.पी. सिन्हा और आर.सी. सिंह की शैक्षिक समायोजन प्रमापनी को कार्य में लिखना।

सांख्यिकी प्रविधियाँ :- मध्यमान, मानक विचलन टी परीक्षण और प्रतिशत सह सम्बन्धी सार्थकता, सहसम्बन्ध गुणांक ज्ञात करना।

न्यादर्श :- न्यादर्श चयन हेतु निर्देशन (रेण्डम सेम्पलिंग) विधि को चुना।

विद्यालयों का चयन :-

100 विद्यार्थियों का चयन

सरकारी	निजी
25 छात्र	25 छात्र
25 छात्राएँ	25 छात्राएँ

1. राजकीय तथा निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के शैक्षिक समायोजन में अन्तर।
2. राजकीय तथा निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के शैक्षिक समायोजन की तुलना।
3. राजकीय तथा निजी विद्यालयों के प्रकार की सुविधाओं के प्रति सार्थकता सहसम्बन्ध ज्ञात करना।
4. राजकीय तथा निजी विद्यालयों के प्रकार तथा शैक्षिक समायोजन में परस्पर सम्बन्ध ज्ञात करना। मध्यमान अन्तर की सार्थकता ज्ञात करने हेतु मान निम्न लिखित सूत्र से ज्ञात किया गया।

$$CR-M_1-M_2 = \frac{\sqrt{(SD)^2 + (SD)^2}}{\sqrt{N_1 + N_2}}$$

1. राजकीय तथा निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले न्यादर्श विद्यार्थियों के शैक्षिक समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन निम्न सारणी में दोनों समूह के मध्यमान मानक विचलन तथा टी मान दर्शाया गया है।

सारणी 4.1

क्र.स.	समूह	एन	मध्यमान	मानक विचलन	टी मान	.05 स्तर पर 0.1 स्तर पर सार्थकता
1.	राजकीय विद्यालयों की छात्राएँ	50	9.53	4.48	.15	एन.एस.
2.	निजी विद्यालयों की छात्राएँ	50	9.67	4.31		

$df = 100$ पर 0.5 स्तर पर मान 1.98 तथा .01 स्तर पर 2.63 है।

xx 0.5 स्तर पर सार्थक

x .01 स्तर पर सार्थक

राजकीय तथा निजी विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं का शैक्षिक समायोजन प्रमापनी पद व्यक्त राम के प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर मध्यमान क्रमशः 9.53, 9.69 है और मानक विचलन 4.48 तथा 4.31 है।

लेकिन टी मान .15 आया जो $df = 98$ के .05 स्तर के मान 1.98 तथा .01 स्तर के मान 2.63 के मान से कम है अतः मध्यमान का सार्थक अन्तर नहीं दोनों विद्यालयों के विद्यार्थियों का शैक्षिक समायोजन एक प्रकार का ही है।

2. शैक्षिक समायोजन के संवेगात्मक क्षेत्र में तुलनात्मक अध्ययन

सारणी 4.2

क्र.स.	समूह	एन	मध्यमान	मानक विचलन	टी मान	.05 स्तर पर 0.1 स्तर पर सार्थकता
1.	राजकीय विद्यालयों की छात्राएँ	50	5.23	4.45	2.06	
2.	निजी विद्यालयों की छात्राएँ	50	7.16	5.18		

$df = 100$ पर 0.5 स्तर पर मान 1.98 तथा .01 स्तर पर 2.63 है।

xx 0.5 स्तर पर सार्थक

राजकीय तथा निजी विद्यालयों में पढ़ने वाली की शैक्षिक समायोजन के संवेगात्मक समायोजन प्रमापनी के व्यक्त राम के प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर मध्यमान क्रमशः 5.23 तथा 4.45 और मानक विचलन 7.16 तथा 5.18 है।

मध्यमान के आधार पर निजी विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं का संवेगात्मक समायोजन सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं से ज्यादा अच्छा है।

लेकिन टी मान 2.06 जो $df = 98$ के .05 स्तर में 1.98 में मान से अधिक है 2.06, .01 स्तर के मान 2.63 के मान से कम है।

अतः मध्यमान का अन्तर 0.5 स्तर पर सार्थक है अतः सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं का संवेगात्मक समयोजन निजी विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं का इस क्षेत्र में ज्यादा है।

3. राजकीय तथा निजी विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं के शैक्षिक समयोजन का सामाजिक क्षेत्र की तुलनात्मक अध्ययन सारणी में दोनों समूह का मध्यमान तथा मानक विचलन तथा टी मान दर्शाया गया है।

सारणी 4.3

क्र.स.	समूह	एन	मध्यमान	मानक विचलन	टी मान	.05 स्तर पर 0.1 स्तर पर सार्थकता
1.	राजकीय विद्यालयों की छात्राएँ	50	5.27	4.22	.164	एन.एस.
2.	निजी विद्यालयों की छात्राएँ	50	6.72	4.59		

राजकीय तथा निजी विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं के शैक्षिक समयोजन के सामाजिक क्षेत्र में प्रमापनी पर अभिव्यक्त राम के प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर मध्यमान 5.27 तथा 4.22 और मानक विचलन 6.72 तथा 4.59 है।

मध्यमान निजी विद्यालय से सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं का मध्यमान ज्यादा अच्छा है।

लेकिन टी मान .164 आया है। जो $df = 98$ के .05 स्तर के मान 1.98 तथा .01 स्तर के मान 2.63 के मान से कम है अतः मध्यमान का सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। सामाजिक समयोजन की दृष्टि से दोनों ही विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं का समयोजन समान है।

4. राजकीय तथा निजी विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं के शैक्षिक समयोजन के शैक्षिक क्षेत्र में तुलनात्मक अध्ययन

सारणी 4.4

क्र.स.	समूह	एन	मध्यमान	मानक विचलन	टी मान	.05 स्तर पर 0.1 स्तर पर सार्थकता
1.	राजकीय विद्यालयों की छात्राएँ	50	5.85	4.52	1.15	एन.एस.
2.	निजी विद्यालयों की छात्राएँ	50	4.88	4.23		

राजकीय तथा निजी विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं के शैक्षिक समयोजन के शैक्षिक क्षेत्र में प्रमापनी के अभिव्यक्त राम के प्राप्तांकों के आधार पर मध्यमान 5.85 तथा 4.88 और मानक विचलन 4.52 तथा 4.13 है।

मध्यमान के आधार पर निजी विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं से सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं का मध्यमान ज्यादा अच्छा है।

लेकिन टी मान 1.15 आया है। जो $df = 98$ के .05 स्तर के मान 1.98 तथा .01 स्तर के मान 2.63 स्तर के मान से कम है।

अतः मध्यमान में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया दोनों विद्यालयों के शैक्षिक क्षेत्र के समयोजन की दृष्टि से समान पाया गया।

निष्कर्ष :-

1. समयोजन की दृष्टि से निजी एवं सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं के समयोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। दोनों विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं का शैक्षिक समयोजन समान है।
2. समयोजन के क्षेत्र में संवेगात्मक समयोजन की दृष्टि से निजी एवं सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं में सार्थक अन्तर पाया गया। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं का संवेगात्मक समयोजन ज्यादा है।
3. सामाजिक समयोजन की दृष्टि से निजी एवं सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं की अभिव्यक्त समयोजन सूची की राम में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।
4. शैक्षिक समयोजन के क्षेत्र में शैक्षिक समयोजन की दृष्टि से निजी एवं सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

भावी शोध हेतु सुझाव :

1. ग्रामीण तथा शहरी विद्यालयों के शैक्षिक समयोजन में परस्पर सम्बन्ध ज्ञात किया जा सकता है।
2. विद्यालयों के शैक्षिक समयोजन का अध्ययन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक पर किया जा सकता है।
3. माध्यमिक स्तर एवं कॉलेज स्तर पर विद्यार्थियों के शैक्षिक समयोजन प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जा सकता है।

इति

डॉ. अनिता कोठारी (सहायक आचार्या) L.M.T.T.C. (CTE), Dabok, उदयपुर (राज.)

घीसालाल लोधा (शोधार्थी) ज. रा. ना. राज. विद्यापीठ (मानित विश्वविद्यालय) उदयपुर (राज.)

मोबाईल नं. – 9414717035

ई मेल :- gllovevanshi@gmail.com